

УДК 330.322.011:519.25

DOI 10.5281/zenodo.15165431

ТИМОХИН Владимир Николаевич¹,
КОЛОМЫЦЕВА Анна Олеговна¹,
АКСЕНОВ Александр Сергеевич¹,
ПАВЛОВ Марк Владимирович¹

¹ ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», ул. Мира, 19, Екатеринбург, Россия, 620062

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ АЛЬТЕРНАТИВ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИЗНАКОВОГО ПРОСТРАНСТВА ДАННЫХ

Современные методы количественного обоснования критериев отбора цифровых проектов для инвестирования недостаточно представлены инструментами анализа и обработки данных, основанных на моделях нечеткой кластеризации признаков оценивания проектов. В статье представлены результаты экспериментов и программный алгоритм, реализованный с использованием библиотек Python, для обоснования шести синтезированных областей запроса данных по обучающей тестовой выборке рейтинговой экспертизы 50 цифровых проектов, реализованных в проектно-офисе Свердловской области. Эмпирической базой практической части исследования послужили данные экспертизы, сгруппированные для кластеризации по трем группам проектов, финансируемых на всех этапах их реализации. По результатам моделирования определены границы кластеров, позволяющих, с одной стороны, оценить реальный инвестиционный рейтинг проекта, а с другой – закрепить за областями синтезированных показателей основные элементы запроса данных для рейтинговой экспертизы, проводимой в дальнейшем без участия экспертов. Локализация экспертного оценивания, замененная в условиях цифровой экспертизы, позволит решить проблему субъективности оценок и скорректировать стратегию выбора цифровых проектов в регионе в соответствии с целевыми областями и приоритетами.

***Ключевые слова:** цифровой проект, региональное развитие, методы инвестиционной оценки, цифровой ресурс, цифровая активность, пространство признаков данных, нечеткая логика, нечеткая кластеризация, машинное обучение, стратегии финансирования.*

Введение. Современный этап развития проектного управления на уровне региона характеризуется высокой неоднородностью данных оценивания регионального инвестиционного пространства и является признанной и широко освещаемой проблемой современной российской экономики. Цифровизация современного общества и экспоненциальный рост внедрения информационных систем и электронных сервисов в региональное управление, с одной стороны, позволяет накапливать значительные массивы данных об объектах проектного управления, а с другой, создает прецеденты ошибочного представления о целесообразности и необходимости развития проектной деятельности в регионе (*Герасимова & Борщ, 2019*) [4]. Так, для создания единой управленческой системы и концентрации усилий по регулированию процессов развития региональных проектов в Свердловской области в 2017 году был создан проектно-офис для организационного и нормативного управления проектами и программами в Свердловской области и реализации соответствующего проекта Администрации Губернатора

Свердловской области¹.

Как организационный инструмент регулирования на уровне регионального управления, проектный офис проводил и систематизировал оценку по анализу текущей проектной деятельности и, несмотря на определенные позитивные сдвиги, достигнутые за этот период, комплексная и прогностическая оценка инвестиционной ситуации на основе большого объема данных в Свердловской области не проводилась. И причина в том, что, как правило, содержание и определяемые на плановый период показатели проектной деятельности в постпроектный период не подвергаются систематическому и синтезированному анализу, который бы определял не только причины уже выявленных отклонений и проявившихся рисков, а и позволял бы не допускать системные ошибки проектирования и для будущих региональных проектов, в т.ч. и цифровых.

Значительный объем исследований в области инновационной оценки проектов на уровне региона посвящен определению комплексного показателя инвестиционной активности. Это отражено в работах Булатовой Ю.И. (2021) [1], Горбовой И.Н. (2013) [5], Вагина С.Г., Лисачкиной Ю.С. (2020) [2], Заборовской О.В., Насрутдинова М.Н., Надежина Ю.Ю. (2019) [6], Иванова П.А. (2021) [7]. Также в ряде публикаций была сделана попытка рассмотреть инновационную активность в тесной связи с финансовым, ресурсным обеспечением на уровне региона в контексте внедрения новых механизмов оценки в соответствии с рейтинговыми оценками, а также для целей устойчивого развития.

В работах Каллаговой А.Х., Каллагова Б.Р., Тегетаевой О.Р. (2022) [9], Климовой Н.И. (2021) [10], Семеновой Н.Н., Чугунова В.И., Коломасовой Р.А. (2020) [13], Шалаевой Л.В. (2022) [21] представлены новые методики, которые во многом адаптированы к региональным различиям и отклонениям. Вопросы совершенствования системы проектной деятельности и регионального управления в методическом аспекте раскрыты в работах Таюрской О.В., Ефимовой А.Н., Соколовой Л.В. (2022) [16], Чугунова В. И., Ереминой О.И., Макейкиной С. М. (2023) [20], Суслова В.И., Новиковой Т.С., Гулаковой О.И. (2021) [14], Татаркина Д.А., Сидоровой Е.Н., Трынова А.В. (2015) [15].

При этом стоит отметить значительный вклад в разработку базовых теоретических положений и основополагающих тенденций, закономерностей и особенностей инновационно-инвестиционной политики таких иностранных ученых, как К.Дж. Атгоу, G. Mensch, J.A. Schumpeter, С. Freeman, J. Schmookler.

Материалы и методы. Современные условия цифровизации и цифровой трансформации регионального управления [8], основанные на применении моделей анализа данных в цифровой экосистеме региона, требуют пересмотра [19], как базовых принципов количественного анализа определяемых метрик и показателей инвестиционного оценивания, так и адаптации методологии структурирования тестовой: входной и выходной информации для расширения потребностей управления данными в архитектуре процессов проектной деятельности в регионе [17].

Результаты.

Теоретические аспекты формирования архитектуры данных для инвестиционного оценивания региональных цифровых проектов

При изучении применяемых методик для определения данных инвестиционного оценивания проектов в большинстве случаев предпочтение отдается *рейтинговым, экспертным, оценкам по группе* учитываемых факторов, влияющих на экспертизу проектов [26]. Но, как показывает практика, экспертные и рейтинговые оценки неизбежно

¹ Региональные проекты. URL: https://midural.ru/project_office/100831/ (дата обращения 10.04.2023).

являются в значительной мере субъективными и обычно сглаживают или «сжимают» реальный разброс пространства оцениваемых признаков: эксперты интуитивно «тянутся» к середине заданной шкалы и остерегаются крайне положительных или отрицательных оценок, избегая при этом ответственности. Известен также метод статистического оценивания, который применяется с использованием приведения числовых значений статистических показателей к заранее определенным рейтинговым оценкам по какой-либо шкале [18].

Таким образом, данные методы и их прямое использование будут игнорировать реальный разброс соответствующих фактических оценок в обозначенном пространстве данных. Для устранения недостатков по объему признакового пространства данных в работе предложено синтезировать эквивалентные количественным значениям показателей оценки в ходе экспертного оценивания, в котором аналитик полностью заменен цифровым ресурсом оценивания инвестиционного рейтинга региональных проектов, и при этом область синтезированных показателей также будет подвергаться разграничению по взаимодополняющим критериям инвестиционного оценивания проектов (таблица 1).

Таблица 1. Архитектура системы показателей идентификации пространства признаков и оценивания инвестиционных альтернатив для цифровых проектов в регионе

Синтезированные показатели в выделенных областях инвестиционного оценивания проектов	Показатели базового уровня инвестиционной оценки региональных цифровых проектов, % (нарастающим итогом)		
1. Область оценок инвестиционной привлекательности <i>Inv</i>	1.1 Доля привлеченных внешних финансовых и интеллектуальных ресурсов	1.2 Доля успешных проектов, реализованных за счет средств господдержки	
2. Область оценок формирования набора портфелей и программ <i>RP</i>	2.1 Доля приоритетных федеральных проектов и программ, выполненных в регионе	2.2 Доля достигнутых целевых показателей по качеству процессов проекта	2.3 Доля этапов и результатов проектов и программ, достигнутых в срок
3. Область оценок эффективности процессов взаимодействия участников <i>Uvz</i>	3.1 Доля мероприятий, организованных в системе межведомственного взаимодействия, а также научных центров и университетов	3.2 Доля мероприятий, организованных с привлечением инвесторов и экспертов бизнеса	3.3 Доля проектов в регионе, выполненных в соответствии с балансом ресурсов взаимодействия и в соответствии целевыми приоритетами стратегического развития РФ
4. Область оценок соответствия технической инфраструктуре <i>ITAr</i>	4.1 Доля и объем услуг по обеспечению широкополосного доступа к сети Интернет	4.2 Доля и объем услуг по обеспечению качественной работы онлайн сервисов	4.3 Доля и объем услуг по обеспечению информационной безопасности и защиты личных данных в государственных цифровых системах

Окончание табл. 1

Синтезированные показатели в выделенных областях инвестиционного оценивания проектов	Показатели базового уровня инвестиционной оценки региональных цифровых проектов, % (нарастающим итогом)		
5. Область оценок обеспеченности проектов кадровыми ресурсами <i>Per</i>	5.1 Доля должностных лиц и госслужащих – участников цифровых проектов	5.2 Доля должностных лиц и госслужащих, повысивших квалификацию, как участники проектов	5.3 Доля руководителей и специалистов, включенных в кадровый резерв проектного управления в регионе
6. Область оценок социального эффекта проектов в регионе <i>SZ</i>	6.1 Доля обучающихся на доп. программах по получению цифровых профессий и компетенций	6.2 Доля граждан, получивших цифровые услуги в электронном виде с использованием ЕПГУ	

Апробация предлагаемого подхода будет проводиться на выборке из 50 региональных цифровых проектов по базовым собранным данным – базовый уровень, на основе уточнения синтезированных критериев соотношения проектов к уровню их инвестиционной оценки.

Выполним постановку задачи моделирования пространства данных для инвестиционной оценки региональных цифровых проектов.

Для этого требуется найти управление $u \in V$ для достижения за время нахождения регионального цифрового проекта по процедуре отбора в инвестиционном фонде t уровня, максимальной доходности (1) с учетом объема вложенных инвестиций Inv и его социальной значимости SZ , описываемых некоторой кортежной моделью: $Y = M(Inv, RP, Uvz, ITAr, PerP, SZ)$:

$$Y(u) \rightarrow \max \quad (1)$$

Под $u \in V$ понимается управляющее воздействие для обоснования областей определяемого пространства признаков оценок по цифровым проектам для выбора из некоторого допустимого ограниченного множества $V = V1 \cup V2 \cup V3$, где

$V1$ – множество управляющих воздействий этапа выбора инвестиционным фондом регионального цифрового проекта: $V1 = \{\text{принять к финансированию; отправить на доработку; отклонить}\}$;

$V2$ – множество управляющих воздействий этапа вхождения финансирования инвестиционного фонда в региональный цифровой проект: $V2 = \{\text{принять к инвестированию с долей входа 50-75\%; принять к инвестированию с долей входа 20-50\%; принять к инвестированию с долей входа 10-20\%; отложить рассмотрение проекта (на доработку); отклонить проект}\}$;

$V3$ – множество управляющих воздействий этапа выхода инвестиционного фонда из процессов финансирования регионального цифрового проекта: $V3 = \{\text{предоставить дополнительное финансирование; выйти из проекта}\}$.

Конечная цель оценки регионального проекта в сфере ИТ, соотносимая с некоторым моментом времени t_1^j в разрезе количественных критериев областей $A_1^j - A_6^j$ позволяет принять управленческое решение относительно выделения запрашиваемого

финансирования на его реализацию. Первоначальные отклонения от целевых показателей перспективной эффективности реализации проекта могут быть скорректированы в ходе этапа доработки по результатам экспертного оценивания (Савельева, 2022) [12]. Повторная оценка должна повысить в этом случае вероятность принятия решения о выделении финансирования. С формальной точки зрения данный проект сможет перейти из кластера проектов, требующих доработки, в кластер проектов, на которые выделяется финансирование в момент времени t_1^k . Поскольку оценка осуществляется динамически по всему множеству проектов (Баданина, и др., 2022) [11], в условиях ограниченности финансирования всего пула проектов, некоторые проекты, эффективность реализации которых с экспертной точки зрения является более низкой или менее устойчивой, могут перейти в кластеры перспективных (требующих доработки) и неэффективных (нефинансируемых) проектов. Рассмотрим тестовую выборку проектов $RP = \{rp_1, \dots, rp_n\}$, оцениваемую в разрезе показателей $A_1 - A_6$.

В предположении, что экспертная оценка будет производиться в дискретные моменты времени, определим три критериальных множества для отбора региональных цифровых проектов и соответствующие им кластеры: K_1 – эффективные проекты (выделение финансирования целесообразно); K_2 – перспективные проекты (требуют доработки для пересмотра решения о финансировании); K_3 – неэффективные проекты (выделение финансирования нецелесообразно) (Гвоздев и др., 2019) [3].

С математической точки зрения, поставленная задача – это задача кластеризации. Тогда в терминах кластерного анализа множество $RP = \{rp_1, \dots, rp_n\}$ – множество объектов кластеризации, $A = \{A_1, \dots, A_l\}$, $\overline{1,6}$ – множество признаков кластеризации, а $K = \{K_1, \dots, K_3\}$ – собственно кластеры (Shendo et al., 2022) [22].

Пусть задано множество региональных цифровых проектов $RP = \{rp_1, \dots, rp_n\}$, каждый из которых характеризуется набором признаков $\{A_1^j, \dots, A_6^j\}$.

Требуется разбить множество RP на три кластера (группы по целесообразности финансирования, в смысле терминологического базиса решаемой задачи предварительной оценки) $K = \{K_1, \dots, K_3\}$ с применением наиболее подходящего алгоритма кластеризации (Sakhno et al., 2018) [23] (2) $AK_C : RP \rightarrow K$:

$$\forall IP, A, K \exists AK_C : RP \rightarrow K \quad (2)$$

Поскольку экспертное оценивание проводится в 6-мерном пространстве критериев, возникает существенная неопределенность, что приводит к неоднозначности отнесения конкретного регионального цифрового проекта к единственному кластеру $K \in \{K_1, \dots, K_3\}$. Для решения возникающей проблемы необходимо использовать субъективные вероятности или принадлежности rp_j к каждому из кластеров, что делает метод нечеткой кластеризации в пространстве признаков, основанный на теории нечетких множеств Л. Заде (Zade, 1976) [25], и его модификаций обязательными к применению.

При использовании нечеткой кластеризации предложенные три группы $\{K_1, \dots, K_3\}$ будут являться нечеткими кластерами. Введем обозначение для нечетких кластеров: $\{\tilde{K}_1, \dots, \tilde{K}_3\}$. Нечеткие кластеры будут описываться матрицей нечеткого разбиения следующего вида (3):

$$F = [\mu_{ki}], \quad (3)$$

где $\mu_{ki} \in [0; 1]$, $k = \overline{1, n}$ – функция принадлежности k -го ИТ-проекта с набором

признаков (A_1^k, \dots, A_6^k) к кластерам $\tilde{K}_1, \dots, \tilde{K}_c, c = \overline{1,3}$.

Таким образом, каждый региональный цифровой проект, экспертная оценка для принятия решения о финансировании которого проводится в рамках предложенной постановки, будет с различной степенью субъективной вероятности принадлежать каждому из трех кластеров (что будет отражаться в функциях принадлежности) (*Bashirova et al., 2022*) [24]. При этом необходимо выполнение следующих условий (4):

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^l \mu_{ki} = 1, k = \overline{1, n} \\ 0 < \sum_{k=1}^n \mu_{ki} < n, i = \overline{1, l} \end{cases} \quad (4)$$

Покажем основные различия в алгоритмах нечёткой кластеризации (*Shendo et al., 2022*). Нечёткая кластеризация по методу средних основана на минимизации функционала, который определяется следующим образом:

$$\mathfrak{J} = \sum_{i=1}^l \sum_{k=1}^n (\mu_{ki})^m \|ip_k - v_i\|_A^2 \quad (5)$$

где $V = [v_1, \dots, v_l], v_i \in R^n$ – вектор центров кластеров, а $D_{ikA}^2 = \|ip_k - v_i\|_A^2 = (ip_k - v_i)^T A(ip_k - v_i)$.

Величины, входящие в (5), можно определить из выражений (6-7):

$$\mu_{ki} = \frac{1}{\sum_{j=1}^l (D_{ikA}/D_{jkA})^{2/(m-1)}} \quad (6)$$

$$v_i = \frac{\sum_{k=1}^n \mu_{ki}^m ip_k}{\sum_{k=1}^n \mu_{ki}^m} \quad (7)$$

где m – экспоненциальный вес.

Условие останова данного алгоритма нечёткой кластеризации $\|F - F^*\| < \varepsilon$, где ε задаётся лицом, принимающим решение.

Формализуем процедуры алгоритма нечетких k -средних как показано на рисунке 1.

Первоначально в блоке 1 производится ввод параметров работы алгоритма:

m – экспоненциальный вес, c – количество кластеров, \mathcal{E} – точка останова.

Затем в блоке 2 производится генерирование случайным образом исходной матрицы нечеткого разбиения пространства признаков для оценивания цифровых проектов F , заданной в виде (3) и удовлетворяющей условиям (4).

Блок 3 предназначен для вычисления центров нечетких кластеров в соответствии с выражением (7).

После этого необходимо рассчитать расстояние между объектами из матрицы проектов RP и центрами кластеров по формуле:

$$D_{ikA}^2 = \|rp_k - v_i\|_A^2 = (rp_k - v_i)^T A(rp_k - v_i) \text{ (блок 4).}$$

Затем, в блоке 5 происходит пересчет элементов матрицы нечеткого разбиения по формуле (6).

Блок 6 – проверка условия останова в форме $\|F - F^*\| < \varepsilon$ (F – текущая матрица нечеткого разбиения, F^* – матрица нечеткого разбиения на предыдущем шаге работы алгоритма).

В случае если оно выполнено, то алгоритм прекращает свою работу, в противном случае осуществляется переход к блоку 3.

Рис. 1. Алгоритм нечеткой кластеризации пространства признаков инвестиционных оценок региональных цифровых проектов

Модель нечеткой кластеризации пространства признаков инвестиционного оценивания региональных цифровых проектов

Для решения задач обработки количественных данных, полученных на пространстве признаков и извлекаемых из различных источников, включая открытые источники и результаты экспертного оценивания, все большую популярность приобретает язык программирования Python [27]. Он относится к свободно распространяемым инструментам, для которого разработано множество функциональных библиотек (модулей), которые позволяют решать задачи практически неограниченного спектра [28].

Для обоснования областей пространства признаков инвестиционной оценки проектов методом нечеткой кластеризации множества выделенных признаков в работе были использованы следующие библиотеки Python:

Numpy – библиотека фундаментальных научных вычислений;

Pandas – библиотека обработки табличных данных;

Seaborn – библиотека визуализации;

Matplotlib – библиотека визуализации;

Fuzzy-c-means – библиотека нечёткого кластерного анализа;

Scikit Learn – библиотека машинного обучения.

Также были определены командные инструкции для подключения модулей управления данными для моделирования – указаны ниже:

```

import pandas as pd;
import numpy as np;
from fcmeans import FCM;
from sklearn.decomposition import PCA, KernelPCA;
import seaborn as sns;
from matplotlib import pyplot as plt.
  
```

В качестве исходных данных для нечеткой кластеризации и определения границ областей синтезированных показателей А1-А6 в пространстве признаков инвестиционной оценки использовались индивидуальные экспертные оценки специалистов по региональным проектам в сфере ИТ, оценивших перспективы успешной реализации набора ИТ-проектов.

Схема инвестиционной экспертизы для формирования целевых показателей цифрового проекта из пространства признаков оценивания включает этапы:

1. Показатели для экспертной оценки взяты из коммерческих предложений;
2. Экспертам было предложено оценить инвестиционную привлекательность региональных цифровых проектов по шкале от 1 до 10, оценивание анонимное, без обратной связи, предполагалось, что эксперты имеют одинаковую квалификацию;
3. Максимальная и минимальная оценки экспертов исключались из пространства признаков оценивания для снижения субъективности; индивидуальные оценки подвергались процедуре нормирования.

Индивидуальные нормированные оценки экспертов представляют собой исходные данные исследования, загружаемые в модель из файла MS Excel (код приведен ниже):

```
df = pd.read_excel("Данные экспертов.xlsx")
df = df.set_index("Номер проекта")
score_columns = df.columns
df.head()
```

В таблицах 2 и 3 приведены фрагмент исходных данных в формате объекта DataFrame модуля Pandas и статистические характеристики исходных данных, полученные стандартной инструкцией df.describe().

Таблица 2. Фрагмент исходных данных экспертизы в DataFrame

Номер проекта	A1	A2	A3	A4	A5	A6
1	0.211	0.293	0.343	0.416	0.420	0.383
2	0.619	0.664	0.276	0.999	0.637	0.311
3	0.596	0.039	0.898	0.520	0.036	0.404
4	0.623	0.480	0.239	0.678	0.000	0.306
5	0.210	0.962	0.298	0.522	0.686	0.179

Таблица 3. Статистические характеристики исходных данных экспертизы региональных цифровых проектов

	A1	A2	A3	A4	A5	A6
count	50.000000	50.000000	50.000000	50.000000	50.000000	50.000000
mean	0.565880	0.43674	0.405900	0.525780	0.459640	0.458080
std	0.288702	0.25954	0.285471	0.307407	0.299659	0.275658
min	0.042000	0.03900	0.003000	0.019000	0.000000	0.002000
25%	0.292750	0.24200	0.216500	0.231250	0.189250	0.265500
50%	0.621000	0.38250	0.354000	0.522500	0.417000	0.404000
75%	0.824500	0.67375	0.571250	0.781000	0.722750	0.674250
max	0.999000	0.96200	0.996000	0.999000	0.954000	0.995000

Рабочей гипотезой работы является то, что по степени инвестиционной привлекательности проекты могут быть отнесены с субъективной мерой вероятности к одному из трех классов:

1. Проекты, финансирование которых целесообразно, т.е. инвестиционно-привлекательные – К0;

2. Проекты, финансирование которых нецелесообразно, т.е. с низкой инвестиционной отдачей и рискованные – K1;

3. Проекты, требующие доработки, т.е. проекты предварительная оценка по которым не гарантирует инвестиционную отдачу – K2.

В качестве субъективной меры вероятности может быть использована функция принадлежности в терминах нечетких множеств. Комплекс проблем, связанных с такой классификацией, включает следующее:

1. Необходимость перехода от индивидуальных оценок каждого проекта к групповой;

2. Формирование кластеров с заранее неизвестными требованиями принадлежности;

3. Интерпретация пересечения кластеров.

Для нечеткой кластеризации в соответствии с предложенным алгоритмом используем модуль Fuzzy-c-means. В работе использованы следующие параметры: количество кластеров – 3; относительная ошибка (по евклидовой норме) – 1e-06; уровень нечеткого размытия – 1,2, количество итераций – 100. Код обучающего блока модели нечеткой кластеризации приведен ниже:

```
m = 1.2
c = 3
e = 1e-06
max_iter = 100
random_state = 0
#Создаем кластерную модель для оценок каждого эксперта
my_fcm = FCM(n_clusters=c, m=m, error=e, max_iter=max_iter, random_state=random_state)
#Обучаем модель
my_fcm.fit(df[score_columns].values)
#Получаем центры кластеров
centers = my_fcm.centers
#Получаем метки кластера для каждого проекта
labels = my_fcm.predict(df[score_columns].values)
#Получаем расстояния каждого проекта до каждого кластера
distance_to_centers = my_fcm.soft_predict(df[score_columns].values)
```

В результате обучения модели определены центры кластеров K0, K1, K2 по синтезированным оценкам каждого эксперта A1 – A6 (таблица 4).

Таблица 4. Матрица кластеров

0,73076913	0,41317592	0,33279666	0,20931789	0,54492186	0,57398154
0,66477625	0,39631382	0,27214586	0,81156978	0,5290739	0,45472063
0,45472063	0,28497812	0,51388257	0,65657773	0,44615096	0,34825121

Для перехода от индивидуальных экспертных оценок к групповым выполним понижение размерности пространства из 6-и мерного в 2-х мерное с помощью модуля Scikit Learn. Код алгоритмического преобразования приведен ниже:

```
#Создаем модель для снижения пространственной размерности данных
pca = PCA(2, random_state=42)
#Обучаем модель
pca.fit(df[score_columns].values)
#Снижаем размерность пространства оценок
data_for_visual = pca.transform(df[score_columns].values)
#Снижаем размерность пространства центров кластеров
```

```
centers_for_visual = pca.transform(centers)
```

Анализ результатов моделирования и визуализация пространства данных инвестиционной оценки региональных цифровых проектов

Для решения задач наглядного представления промежуточные данные вычислений хранятся в виде объектов DataFrame:

```
#Добавляем каждому проекту его расстояния до каждого из 3-х центров кластеров
df[['k1', 'k2', 'k3']] = distance_to_centers
#Добавляем каждому проекту его метку кластера
df['labels'] = labels
#Добавляем набор данных столбцы с новыми 2-х мерными координатами для отображения
каждого проекта, как точки
df[['x', 'y']] = data_for_visual
#Помещаем центры кластеров, для дальнейшего отображения на плоскости
result_center = pd.DataFrame(centers_for_visual, columns=['x', 'y'])
```

Фрагмент сводного объекта с данными вычислений представляются инструкцией df.head() (таблица 5).

Таблица 5. Результаты обучения модели нечеткой кластеризации пространства признаков оценивания инвестиционной привлекательности региональных цифровых проектов

Номер проекта	A1	A2	A3	A4	A5	A6	k1	k2	k3	labels	x	y
1	0.211	0.293	0.343	0.416	0.420	0.383	0.249894	0.254530	0.495576	2	0.200663	-0.000458
2	0.619	0.664	0.276	0.999	0.637	0.311	0.380148	0.371538	0.248314	0	-0.217857	-0.500157
3	0.596	0.039	0.898	0.520	0.036	0.404	0.306421	0.309635	0.383944	2	0.297815	0.112545
4	0.623	0.480	0.239	0.678	0.000	0.306	0.328317	0.330781	0.340901	2	0.082339	-0.072338
5	0.210	0.962	0.298	0.522	0.686	0.179	0.308687	0.308937	0.382376	2	0.292485	-0.347854

В результате были сформированы 3 кластера, численность которых можно оценить при помощи инструкции df.labels.value_counts():

```
1  20
2  15
0  15
Name: labels, dtype: int64
```

Таким образом, на основе модели нечеткой кластеризации были определены 15 региональных цифровых проектов, финансирование которых целесообразно (индекс кластера «0»); 20 проектов, финансирование которых нецелесообразно (индекс кластера «1»); 15 проектов, требующих доработки (индекс кластера «2») (рис. 2).

Исходные распределения проектов по кластерам в разрезе индивидуальных оценок представлены на рис. 3.

Отметим, что модель демонстрирует умеренную чувствительность к изменению параметра нечёткого размытия, что говорит о том, что при варьировании параметра *m* в пределах от 1 до 2 кластеров, образуемых моделью, имеют относительно устойчивую структуру и состав. Следовательно, синтезированные показатели целевых ориентиров проектов подобраны не противоречиво и составляют основу инвестиционного оценивания региональных цифровых проектов. Визуализируем пространство признаков региональных цифровых проектов на плоскости с нанесением центров кластеров (рис. 4).

Рис. 2. Распределение проектов по кластерам в результате моделирования

Рис. 3. Распределение проектов по кластерам в разрезе индивидуальных экспертных оценок

Рис. 4. Визуализация результатов нечёткой кластеризации пространства признаков инвестиционного оценивания региональных цифровых проектов

Обсуждение результатов. Анализ визуализации показывает, что, очевидно, значение параметра нечёткого размытия $m = 2$ является предельным, поскольку при нем уже наблюдается совмещение центров двух кластеров. Выявляемые пересечения кластеров подтверждают принятую первоначально гипотезу о нечёткой определенности отнесения цифровых проектов к выбранным кластерам.

Закключение. На основе вышеизложенного определим, что представленная методика оценки инновационных ИТ-проектов максимально адаптирована к показателям оценки цифровых проектов в регионе. На основе количественной оценки проектов при этом синтезированные показатели, определяющие шесть областей оценивания, как показали проведенные эксперименты, отобраны не противоречиво и позволяют обосновано отбирать цифровые проекты по трем группам выбора с использованием методов нечеткой кластеризации, основанных на алгоритме k -средних. Для окончательного принятия решений в дальнейшем необходимо разработать методы получения дополнительных оценок, которые могут быть сориентированы на решение следующего перечня задач:

1. Снижение субъективности индивидуальных оценок экспертов за счёт формулирования критериев оценивания проектов;
2. Совершенствование цифрового ресурса экспертизы проектов: обеспечение согласованности входных оценок инвестиционной привлекательности, обеспечение процедур обратной связи;
3. Выбор и обоснование параметров нечеткой кластеризации по аналогичным методам и моделям машинного обучения.

Список литературы

1. Булатова, Ю.И. Содержание инвестиционной активности и анализ ее показателей в ряде регионов России / Ю.И. Булатова // Экономика и предпринимательство. – 2021. – №8(133). – С. 464-471. – DOI: 10.34925/EIP.2021.133.8.088.
2. Вагин, С.Г. Изучение распределения регионов России по уровню инвестиционной активности / С.Г. Вагин, Ю.С. Лисачкина // Экономические науки. – 2020. – № 193. – С. 190-195. – DOI: 10.14451/1.193.190.
3. Гвоздев, В.Е. Построение модели многосвязного объекта на основе совместного использования данных и экспертных оценок / В.Е. Гвоздев, Р.А. Мунасыпов, О.Я. Бежаева, Д.Р. Ахметова // Онтология проектирования. – 2019. – Т. 9, № 3(33). – С. 361-368. – DOI: 10.18287/2223-9537-2019-9-3-361-368.
4. Герасимова, С.В. Оценка инвестиционных ресурсов региона в стратегическом контексте / С.В. Герасимова, Л.М. Борщ // Региональная экономика. Юг России. – 2019. – Т. 7, № 1. – С. 112-123. – DOI: 10.15688/re.volsu.2019.1.10.
5. Горбова, И.Н. Проблемы регионального развития и пути их решения в Российской Федерации / И.Н. Горбова // Вестник государственного и муниципального управления. – 2013. – № (1). – С. 107-111.
6. Заборовская, О.В. Методы оценки инвестиционной активности региона / О.В. Заборовская, М.Н. Насрутдинов, Ю.Ю. Надежин // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 11-3. – С. 18-27. – DOI: 10.17513/vaael.921.
7. Иванов, П.А. Теоретико-методические аспекты оценки инвестиционной активности регионов / П.А. Иванов // Ars Administrandi (Искусство управления). – 2021. – Т. 13, № 4. – С. 495-515. – DOI: 10.17072/2218-9173-2021-4-495-515.
8. Инвестиционная привлекательность российских регионов в условиях трансформации экономики / О.Е. Подвербных, А.А. Лукьянова, Е.В. Щербенко [и др.] //

Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – Т. 12, №4. – С. 1435-1452. – DOI: 10.18334/err.12.4.114631.

9. Каллагова, А.Х. Инвестиционная активность как источник финансовой устойчивости региона / А.Х. Каллагова, Б.Р. Каллагов, О.Р. Тегетаева // Управленческий учет. – 2022. – № 7-1. – С. 52-59. – DOI: 10.25806/uu7-1202252-59.

10. Климова, Н.И. Инвестиционная активность как индикатор интенсивности использования ресурсной базы инвестирования / Н.И. Климова // Управленческий учет. – 2021. – № 12. – С. 411-417. – DOI: 10.25806/uu12-22021411-417.

11. Баданина, Н.Д. Ранжирование объектов на основе нечеткой кластеризации / Н.Д. Баданина, А.А. Зинченко, В.А. Судаков // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. – 2022. – №068. – 12 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mathnet.ru/rus/ipmp/y2022/p68> (дата обращения: 10.04.2023).

12. Савельева, Н.В. Оценка инвестиционной привлекательности инновационных предприятий: сравнительный анализ методик / Н.В. Савельева // Финансовая экономика. – 2022. – № 5. – С. 151-153.

13. Семенова, Н.Н. Совершенствование механизма финансирования инновационной деятельности региона в контексте концепции устойчивого развития / Н.Н. Семенова, В.И. Чугунов, Р.А. Коломасова // Регионология. – 2020. – Т. 28, № . – С. 666-694. – DOI: 10.15507/2413-1407.113.028.202004.666-694.

14. Суслов, В.И. Ценовые аспекты оценки инвестиционных проектов / В.И. Суслов, Т.С. Новикова, О.И. Гулакова // Экономика региона. – 2021. – Т. 17, № 1. – С. 16-30. – DOI: 10.17059/ekon.reg.2021-1-2.

15. Татаркин, Д.А. Оптимизация управления финансовыми потоками на основе оценки региональных мультипликативных эффектов / Д.А. Татаркин, Е.Н. Сидорова, А.В. Трынов // Экономика региона. – 2015. – № 4(44). – С. 323-335. – DOI: 10.17059/2015-4-25.

16. Таюрская, О.В. Оценка факторов, влияющих на инвестиционную активность в регионах / О.В. Таюрская, А.Н. Ефимова, Л.В. Соколова // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 3(140). – С. 676-680. – DOI: 10.34925/EIP.2022.140.03.122.

17. Филатов, А.С. Эффективность системы государственной поддержки региональных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России / А.С. Филатов // Известия ДВФУ. Экономика и управление. – 2020. – № 2. – С. 38-59. – DOI: 10.24866/2311-2271/2020-2/38-59.

18. Хоменко, В.В. Особенности формирования и реализации региональных инвестиционных проектов в экономическом пространстве макрорегиона / В.В. Хоменко // Региональная экономика. Теория и практика. – 2020. – Т. 8, №7. – С. 1232-1247. – DOI: 10.24891/re.18.7.1232.

19. Чичканов, В.П. Моделирование оценки влияния отраслевых факторов на уровень социально-экономического развития и экономической безопасности территорий / В.П. Чичканов, Л.А. Беляевская-Плотник, П.А. Андреева // Экономика региона. – 2020. – Т. 16, вып. 1. – С. 1-13. – DOI: 10.17059/2020-1-1.

20. Чугунов, В.И. Совершенствование методики оценки инвестиционной активности региона / В.И. Чугунов, О.И. Еремина, С.М. Макейкина // Финансовый бизнес. – 2023. – № 2(236). – С. 56-62.

21. Шалаева, Л.В. Рейтинговая оценка уровня инвестиционной активности федеральных округов Российской Федерации / Л.В. Шалаева // Креативная экономика. – 2022. – Т. 16. – № 9. – С. 3403-3418. – DOI: 10.18334/ce.16.9.116285.

22. Shendo, M.V., Sviridova, E.V., Kravec, E.V. & Ivanova, O.P. Regional Marketing Implementation Structure Within The Formation Of The Region's Ecosystem // International

Scientific and Practical Conference Strategy of Development of Regional Ecosystems “Education-Science-Industry” (ISPCR 2021). Proceedings of the International Scientific and Practical Conference Strategy of Development of Regional Ecosystems “Education-Science-Industry” (ISPCR 2021). – 2022. – P. 413-421.

23. Sakhno, E.Yu. Use of the urban logic theory with development projects management / E.Yu. Sakhno, N.V. Moroz, S.I. Ponomarenko // Scientific Bulletin of Polssia. – 2018. – No. 3(15). – P. 119-126.

24. Application of Fuzzy Logic in Hydrogen-Containing Gas Purification Plant for Reactive Power Compensation / E.M. Bashirova, D.E. Matveev, A.S. Khismatullin, I.V. Prahov // Components of Scientific and Technological Progress. – 2022. – No. 3(69). – P. 5-8.

25. Zade, L.A. The concept of a linguistic variable and its application to the adoption of approximate decisions / L.A. Zade. – М.: Mir, 1976. – 165 p.

26. Управление рисками приоритетных инвестиционных проектов. Концепция и методология / В.Г. Антонов, В.В. Масленников, Л.Г. Скамай и др. – Москва: КноРус, 2020. – 192 с.

27. Фёдоров, Д.Ю. Программирование на языке высокого уровня Python. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 210 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14638-7.

28. Яворски М., Зиаде Т. Python. Лучшие практики и инструменты: [рус.] = Expert Python Programming: [пер. с англ.]. – Издательский дом «Питер», 2021.

Тимохин Владимир Николаевич, докт. экон. наук, профессор, профессор кафедры информационных технологий и систем управления, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, Россия

E-mail: v.n.timokhin@urfu.ru

ORCID: 0000-0003-2729-7046

AuthorID: 1050496

Коломыцева Анна Олеговна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры информационных технологий и систем управления, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, Россия

E-mail: a.o.kolomytseva@urfu.ru

ORCID: 0000-0002-2797-5487

AuthorID: 839547

Аксёнов Александр Сергеевич, старший преподаватель кафедры информационных технологий и систем управления, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, Россия

E-mail: a.s.aksenov@urfu.ru

ORCID: 0009-0004-5928-7648

AuthorID: 546651

Павлов Марк Владимирович, ассистент кафедры информационных технологий и систем управления, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, Россия

E-mail: pavlov.mark@urfu.ru

ORCID: 0009-0003-8250-2345

AuthorID: 1237036

Поступила в редакцию 07.02.2025 г.

UDC 330.322.011:519.25

DOI 10.5281/zenodo.15165431

TIMOKHIN Vladimir¹,
KOLOMYTSEVA Anna¹,
AKSENOV Alexander¹,
PAVLOV Mark¹

¹ Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Mira St., 19, Yekaterinburg, Russia, 620062

INVESTMENT EVALUATION OF REGIONAL DIGITAL PROJECTS BASED ON MODELING OF SIGNIFICANT DATA SPACE

Modern methods of quantitative substantiation of criteria for selecting digital projects for investment are insufficiently represented by tools for analyzing and processing data based on models of fuzzy clustering of project evaluation features. The article presents the results of experiments and a software algorithm implemented using Python libraries to substantiate six synthesized data request areas on a training test set of rating expertise of 50 digital projects implemented in the project office of the Sverdlovsk region. The empirical basis for the practical part of the study was the expertise data grouped for clustering into three groups of projects funded at all stages of their implementation. Based on the simulation results, the boundaries of the clusters are determined, which allow, on the one hand, to evaluate the real investment rating of the project, and on the other hand, assign to the areas of synthesized indicators the main elements of the data request for rating expertise, carried out in the future without the participation of experts. The localization of peer review, replaced in the context of digital expertise, will solve the problem of the subjectivity of assessments and adjust the strategy for selecting digital projects in the region in accordance with target areas and priorities.

Key words: *digital project, regional development, investment evaluation methods, digital resource, digital activity, data feature space, fuzzy logic, fuzzy clustering, machine learning, funding strategies.*

References

1. Bulatova, Yu.I. (2021) The content of investment activity and the analysis of its indicators in a number of regions of Russia. *Economics and entrepreneurship*. 8(133), 464-471. DOI: 10.34925/EIP.2021.133.8.088.
2. Vagin, S.G. & Lisachkina, Yu.S. (2020) Study of the distribution of Russian regions by the level of investment activity. *Economic sciences*. 193, 190-195. DOI: 10.14451/1.193.190.
3. Gvozdev, V.E., Munasyrov, R.A., Bezhaeva, O.Ya. & Akhmetova, D.R. (2019) Constructing a model of a multiconnected object based on the joint use of data and expert assessments. *The ontology of design*. Vol. 9, No.3(33). pp. 361-368. DOI 10.18287/2223-9537-2019-9-3-361-368.
4. Gerasimova, S.V. & Borsch, L.M. (2019) Assessment of regional investment resources in a strategic context. *Regional Economy. The South of Russia*. Vol. 7, No. 1. pp. 112-123. DOI: 10.15688/re.volsu.2019.1.10.
5. Gorbova, I.N. (2013) Problems of regional development and ways to solve them in the Russian Federation. *Bulletin of State and Municipal Administration*. 1, 107-111.
6. Zaborovskaya, O.V., Nasrutdinov M.N. & Reliable Yu.Yu. (2019) Methods of assessing the investment activity of the region. *Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law*. 11-3, 18-27. DOI: 10.17513/vaael.921.

7. Ivanov, P.A. (2021) Theoretical and methodological aspects of assessing the investment activity of regions. *Ars Administrandi (The Art of management)*. Vol. 13, No. 4, pp. 495-515. DOI: 10.17072/2218-9173-2021-4-495-515.
8. Podverbnykh, O.E., Lukyanova, A.A., Shcherbenko E.V. [and others] (2022) Investment attractiveness of Russian regions in the context of economic transformation. *Economics, entrepreneurship and law*. Vol. 12, No.4. pp. 1435-1452. DOI: 10.18334/epp.12.4.114631.
9. Kallagova, A.H., Kallagov, B.R. & Tegetaeva, O.R. (2022) Investment activity as a source of financial stability of the region. *Managerial accounting*. 7-1, 52-59. DOI: 10.25806/uu7-1202252-59.
10. Klimova, N.I. (2021) Investment activity as an indicator of the intensity of use of the investment resource base. *Managerial accounting*. 12, 411-417. DOI: 10.25806/uu12-22021411-417.
11. Badanina, N.D., Zinchenko, A.A. & Sudakov, V.A. (2022) Ranking of objects based on fuzzy clustering. *Preprints of the Keldysh IPM*. 068. 12 p. [Electronic resource]. URL: <https://www.mathnet.ru/rus/ipmp/y2022/p68> (date of request: 04/10/2023).
12. Savelyeva, N.V. (2022) Assessment of the investment attractiveness of innovative enterprises: a comparative analysis of methods. *Financial Economics*. 5, 151-153.
13. Semenova, N.N., Chugunov, V.I. & Kolomasova, R.A. (2020) Improving the mechanism of financing innovative activities in the region in the context of the concept of sustainable development. *Regionology*. Vol. 28, No.4, pp. 666-694. DOI: 10.15507/2413-1407.113.028.202004.666-694.
14. Suslov, V.I., Novikova, T.S. & Gulakova, O.I. (2021) Price aspects of evaluation of investment projects. *Economics of the region*. Vol. 17, No. 1. pp. 16-30. DOI: 10.17059/ekon.reg.2021-1-2.
15. Tatarin, D.A., Sidorova, E.N. & Trynov, A.V. (2015) Optimization of financial flow management based on the assessment of regional multiplicative effects. *Economics of the region*. 4(44), 323-335. DOI: 10.17059/2015-4-25.
16. Tayurskaya, O.V., Efimova, A.N. & Sokolova, L.V. (2022) Assessment of factors influencing investment activity in the regions. *Economics and Entrepreneurship*. 3(140), 676-680. DOI: 10.34925/EIP.2022.140.03.122.
17. Filatov, A.S. (2020) Efficiency of the system of state support for regional investment projects in the Russian Far East. *Izvestiya FEFU. Economics and management*. 2, 38-59. DOI: 10.24866/2311-2271/2020-2/38-59.
18. Khomenko, V.V. (2020) Features of the formation and implementation of regional investment projects in the economic space of the macroregion. *Regional economy. Theory and practice*. Vol. 8, No. 7. pp. 1232-1247. DOI: 10.24891/re.18.7.1232.
19. Chichkanov, V.P., Belyaevskaya-Plotnik, L.A. & Andreeva, P.A. (2020) Modeling the assessment of the impact of sectoral factors on the level of socio-economic development and economic security of territories. *Economics of the region*. Vol. 16, issue 1. pp. 1-13. DOI: 10.17059/2020-1-1.
20. Chugunov, V.I., Eremina, O.I. & Makeikina, S.M. (2023) Improving the methodology for assessing the investment activity of the region. *Financial business*. 2(236), 56-62.
21. Shalaeva, L.V. (2022) Rating assessment of the level of investment activity of the federal districts of the Russian Federation. *Creative Economy*. Vol. 16. No. 9, pp. 3403-3418. DOI: 10.18334/ce.16.9.116285.
22. Shendo, M.V., Sviridova, E.V., Kravec, E.V. & Ivanova, O.P. (2022) Regional Marketing Implementation Structure Within The Formation Of The Region's Ecosystem. *International Scientific and Practical Conference Strategy of Development of Regional*

Ecosystems "Education-Science-Industry" (ISPCR 2021). Proceedings of the International Scientific and Practical Conference Strategy of Development of Regional Ecosystems "Education-Science-Industry" (ISPCR 2021). pp. 413-421.

23. Sakhno, E.Yu., Moroz, N.V. & Ponomarenko, S.I. (2018) Use of the urban logic theory with development projects management. *Scientific Bulletin of Polssia*. 3(15), 119-126.

24. Bashirova, E.M., Matveev, D.E., Khismatullin, A.S. & Prahov, I.V. (2022) Application of Fuzzy Logic in Hydrogen-Containing Gas Purification Plant for Reactive Power Compensation. *Components of Scientific and Technological Progress*. 3(69), 5-8.

25. Zade, L.A. (1976) The concept of a linguistic variable and its application to the adoption of approximate decisions. M.: Mir. 165 p.

26. Antonov, V.G., Maslennikov, V.V., Skamai, L.G., et al (2020) Risk management of priority investment projects. Concept and methodology. Moscow: KnoRus. 192 p.

27. Fedorov, D.Y. (2022) Programming in the Python high-level language. Moscow: Yurait Publishing House. 210 p. (Higher education). ISBN 978-5-534-14638-7.

28. Jaworski, M. & Ziade, T. (2021) Python. Best practices and tools: [English] = Expert Python Programming: [trans. from English]. Peter Publishing House.

Timokhin Vladimir, Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Information Technology and Management Systems, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia

E-mail: v.n.timokhin@urfu.ru

ORCID: 0000-0003-2729-7046

AuthorID: 1050496

Kolomytseva Anna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Technology and Management Systems, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia

E-mail: a.o.kolomytseva@urfu.ru

ORCID: 0000-0002-2797-5487

AuthorID: 839547

Aksenov Alexander, Senior Lecturer at the Department of Information Technology and Management Systems, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia

E-mail: a.s.aksenov@urfu.ru

ORCID: 0009-0004-5928-7648

AuthorID: 546651

Pavlov Mark, Assistant Professor of the Department of Information Technology and Management Systems, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia

E-mail: pavlov.mark@urfu.ru

ORCID: 0009-0003-8250-2345

AuthorID: 1237036

Received 07.02.2025